

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Ашурметова Нигора Азатбековна¹, Худайбердиева Филюра Мирзамашрабовна²,
Ходжаева Шахида Алишеровна³

¹PhD, доцент, ^{2,3}ассистент - Ташкентский государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15178015>

Аннотация. В современных условиях сельское хозяйство сталкивается с необходимостью перехода к экологически ориентированным моделям, обеспечивающим баланс между экономической эффективностью и устойчивым развитием. В статье рассматриваются ключевые показатели экономической эффективности аграрного сектора, включая производительность труда, рентабельность, коэффициент использования земельных ресурсов, энергоэффективность. Выявлены основные направления повышения эффективности сельского хозяйства в контексте зеленой экономики, включая адаптивные методы ведения агропроизводства, оптимизацию использования природных ресурсов и цифровую трансформацию АПК. Ключевые слова: экономическая эффективность, сельское хозяйство, зеленая экономика, устойчивое развитие, цифровизация, точное земледелие, энергоэффективность, рентабельность.

Abstract. In modern conditions, agriculture is faced with the need to transition to environmentally friendly models that ensure a balance between economic efficiency and sustainable development. The article discusses key indicators of economic efficiency of the agricultural sector, including labor productivity, profitability, land use coefficient, energy efficiency. The main directions for increasing the efficiency of agriculture in the context of a green economy are identified, including adaptive methods of agricultural production, optimization of the use of natural resources and digital transformation of the agro-industrial complex.

Keywords: economic efficiency, agriculture, green economy, sustainable development, digitalization, precision farming, energy efficiency, profitability.

Аннотация. Замонавий шароитда қишлоқ хўжалиги иқтисодий самарадорлик ва барқарор ривожланиши ўртасидаги мувозанатни таъминлайдиган экологик йўналтирилган моделларга ўтиши зарурати билан дуч келмоқда. Мақолада қишлоқ хўжалиги соҳасининг иқтисодий самарадорлигининг асосий кўрсаткичлари, шу жумладан меҳнат унумдорлиги, рентабеллик, ердан фойдаланиши даражаси ва энергия самарадорлиги кўриб чиқилади. Яшил иқтисодиёт шароитида қишлоқ хўжалиги самарадорлигини оширишнинг асосий йўналишлари, шу жумладан қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг адаптив усуллари, табиий ресурслардан фойдаланишни оптималлаштириши ва қишлоқ хўжалигини рақамли ўзгартириши аниқланди.

Калим сўзлар: иқтисодий самарадорлик, қишлоқ хўжалиги, яшил иқтисодиёт, барқарор ривожланиши, рақамлаштириши, аниқ қишлоқ хўжалиги, энергия самарадорлиги, рентабеллик.

Введение

В современных условиях экономика сельского хозяйства сталкивается с необходимостью перехода к экологически ориентированным моделям. **Экологически**

ориентированная модель сельского хозяйства – это система ведения сельского хозяйства, основанная на принципах устойчивого развития, минимизации воздействия на окружающую среду и сохранении природных ресурсов. Такая модель служит ключом к обеспечению продовольственной безопасности при одновременном сохранении экосистем. В отличие от зеленого сельского хозяйства **экологически ориентированная модель** предполагает конкретный подход к организации аграрного производства, который строится на экологических принципах, где больше внимания уделяется здоровью почвы, экосистемным процессам и сохранению биоразнообразия; фокусируется на развитии локальных и региональных сельскохозяйственных систем, адаптированных к природным условиям; часто базируется на агроэкологии и природоподобных методах, основанных на использовании возобновляемых ресурсов. В свою очередь, зеленое сельское хозяйство – это более широкий термин, включающий все практики и технологии, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и повышение устойчивости сельского хозяйства. Зеленое сельское хозяйство охватывает органическое земледелие, точное земледелие, агролесоводство, биоэкономику, включает использование возобновляемых ресурсов, биоудобрений, минимизацию отходов, направлено на устойчивое производство продуктов питания. Но, как бы то ни было, и зеленая экономика и **экологически ориентированная модель** предполагают баланс между экономическим ростом и рациональным использованием природных ресурсов, что делает экономическую эффективность аграрного сектора ключевым аспектом исследования.

Анализ литературы

Исследованиям вопросов экономической эффективности сельскохозяйственного производства и аграрного сектора в целом посвящены труды многих отечественных и зарубежных ученых экономистов, в числе которых можно отметить российских экономистов-аграрников Ю.И.Агирбова, А.И.Алтухова, В.М.Баутина, А.Г.Аганбегян, И. А. Шмелеву, Д.А.Гордеева, В.П.Ануфриева, И.Г.Ушачева, Е.С.Оглоблина, И.С.Санду, Г.С. Прокопьева, А.Г.Федичкина и многих других. Среди узбекских ученых, занимающихся проблемой повышения эффективности сельскохозяйственного производства, можно выделить У.П.Умурзакова, А.У.Салимова, К.Х.Абдурахманова, Т.Х.Фармонова, А.Мухторова, Н.С.Хушматова, С.С.Гулямова, М.Х.Саидова, И.С.Очилова и др.

Российский академик А.И.Алтухов известен работами по вопросам повышения эффективности производства и реализации сельскохозяйственной продукции, особенно в контексте рыночных преобразований. Его исследования направлены на разработку стратегий развития аграрного сектора. [1]

Анализом экономической эффективности сельскохозяйственного производства, уделяя внимание вопросам интенсификации и оптимизации производственных процессов, занимаются такие ученые, как В.М. Баутин, А. М. Гатаулин, Н.Я. Коваленко, труды которых способствуют развитию теоретических основ аграрной экономики. К примеру, В.М. Баутин является одним из авторов концепции информатизации АПК, научных разработок по научно-информационному обеспечению инновационной деятельности в сельском хозяйстве и обслуживающих его отраслях. [2] Публикации и научные труды А. М. Гатаулина, Н.Я. Коваленко способствуют развитию теоретических основ аграрной экономики, при этом авторами особое внимание уделяется методам оценки и повышения продуктивности аграрных предприятий. Их исследования способствуют развитию не

только теоретических знаний, но и практических рекомендаций для сельхозпроизводителей. [3]

По мнению Ю.И.Здоровец и др., «при оценке эффективности сельскохозяйственного производства на региональном уровне необходимо учитывать, что помимо определения прибыльности данного производства, следует проанализировать эффективность инвестиционного процесса в отрасли, а также государственной поддержки». [4]

Известные ученые Узбекистана А.У.Салимов, У.П.Умурзаков, К.Х. Абдурахманов являются авторами множества учебников и учебных пособий, научных монографий, посвященных развитию экономики сельского хозяйства. В частности, в одной из своих совместных публикаций эти ученые говорят о том, что «посредством цифровой трансформации АПК Республики Узбекистан возможно решение такой задачи, как повышение эффективности труда». [7].

О том, что «в современных рыночных условиях увеличение экономической эффективности сельскохозяйственного производства позволяет в дальнейшем открыть возможности для того, чтобы ускорить темпы развития производства и дальнейшего снабжения населения страны продуктами питания», пишет узбекский исследователь Э.Тулаганов. [8]

Как зарубежные, так и многие отечественные ученые придерживаются мнения, что при определении экономической эффективности сельскохозяйственного производства необходимо рассматривать не только соотношение доходности и затрат, но и эффективность использования инвестиций, государственных средств, направляемых на развитие отрасли. В частности, профессор М.Х.Саидов отмечает, что «инвестирование в сельское хозяйство является одним из наиболее эффективных средств повышения его производительности и реальных доходов, снижения бедности, повышения продовольственной безопасности, а также содействия устойчивому состоянию окружающей среды». [6] Подобного мнения придерживается и И.С.Очилов, который подчеркивает, что «в качестве других источников финансирования следует рассматривать поддержку финансового лизинга инновационного предпринимательства, расширение возможностей финансирования за счет использования венчурного капитала, а также средств финансово-промышленных групп, банков, ассоциаций и т.д.». [9]

Методология исследования экономической эффективности аграрного сектора в контексте зеленой экономики включает следующие ключевые подходы: системный анализ, при котором сельское хозяйство рассматривается как сложная система, содержащая экономические, экологические и социальные аспекты; институциональный подход, посредством которого анализируется влияние государственных программ, законодательства и экономических стимулов на эффективность аграрного сектора; изучение статистических отчетов, научных публикаций, государственных программ, стратегий развития сельского хозяйства. Кроме того, в работе использовался сравнительный анализ, направленный на изучение международного опыта и адаптацию успешных практик в национальный контекст.

Обсуждение и результаты

Развитие сельского хозяйства всегда было и остается ключевым приоритетом национальной экономики Узбекистана. Как важнейшая отрасль материального производства, оно играет значительную роль в жизни общества, обеспечивая население продуктами питания – товарами первой необходимости. При этом задачи сельского

хозяйства выходят за рамки лишь выращивания сельскохозяйственных культур, эта отрасль также служит источником занятости и доходов для значительной части населения. Следовательно, устойчивое экономическое развитие невозможно без эффективной организации сельскохозяйственного производства. В свою очередь, его эффективность, и как результат, обеспечение экономической и продовольственной безопасности страны, повышение уровня жизни как сельских жителей, так и всего населения, зависят от множества факторов и условий.

Прежде чем рассматривать ключевые факторы повышения эффективности сельскохозяйственного производства в контексте зеленой экономики, проанализируем основные показатели экономической эффективности аграрного сектора на глобальном уровне. Известно, что экономическая эффективность сельского хозяйства оценивается по ряду ключевых показателей, значения которых приведены на рис. 1.

Источник: FAO, 2023

Рис. 1. Показатели экономической эффективности сельского хозяйства, усредненные по странам с развитым сельским хозяйством, 2022 г.

Эти данные являются усредненными по глобальному уровню или по странам с развитым сельским хозяйством, таким как страны ЕС, США или Канада.

Экономическая эффективность сельского хозяйства определяется комплексом факторов, отражающих уровень продуктивности, устойчивости и прибыльности аграрного сектора. Рассмотрим подробнее основные показатели эффективности.

1. Производительность труда (4,5 тонн/чел, 2022). Этот показатель отражает количество произведенной сельскохозяйственной продукции (в тоннах) на одного работника. Он напрямую связан с механизацией, уровнем автоматизации, доступностью современных технологий и квалификацией персонала. Среди факторов, влияющих на производительность труда, можно выделить те, которые актуальны в условиях зеленой экономики: технологическое развитие (использование GPS, дронов, ИИ-аналитики), повышающие эффективность труда; повышение квалификации аграриев в направлении обучения их современным методам управления хозяйством; инвестиции в технико-технологическое развитие.

В 2022 году Германия продемонстрировала самый высокий рост производительности труда в сельском хозяйстве среди стран ЕС - на 66,8%. Это было

связано с опережающим ростом цен на продукцию (+29,5%) по сравнению с ценами на средства производства (+14,0%). [11]

По оценке Еврокомиссии, в 2024 году самые высокие темпы роста были зафиксированы в Латвии (+46,9%), Люксембурге (+27,1%) и Швеции (+22,5%). К странам ЕС с низкими показателями производительности труда относятся Румыния, Венгрия, Польша (табл.1). [10]

Таблица 1

Производительность труда в сельском хозяйстве по странам ЕС, 2024 г. [12]

Страны	Изменение производительности труда (%)	Факторы
Страны с высокими показателями:		
Латвия	+46,9%	<ul style="list-style-type: none"> - Внедрение цифровых технологий и умного сельского хозяйства (GPS-контроль, сенсоры, дроны). - Рост инвестиций в модернизацию аграрного сектора. - Государственные программы поддержки фермеров.
Люксембург	+27,1%	<ul style="list-style-type: none"> - Высокий уровень механизации и автоматизации аграрного производства. - Интенсивное использование инновационных технологий (роботизированные фермы, цифровые платформы). - Значительные дотации на устойчивое сельское хозяйство.
Швеция	+22,5%	<ul style="list-style-type: none"> - Экологически ориентированное сельское хозяйство, внедрение энергоэффективных технологий. - Развитие биогазовых установок и возобновляемых источников энергии. - Высокая квалификация работников и автоматизация процессов.
Страны с низкими показателями:		

Румыния	-16,8%	<ul style="list-style-type: none"> - Низкий уровень механизации сельского хозяйства. - Зависимость от трудоемких методов производства. - Недостаточные инвестиции в цифровизацию и новые технологии.
Венгрия	-15,5%	<ul style="list-style-type: none"> - Высокие затраты на ресурсы (энергия, удобрения, техника). - Недостаточное финансирование модернизации агропромышленного комплекса. - Ограниченный доступ к инновациям и современному оборудованию.
Польша	-12,5%	<ul style="list-style-type: none"> - Задержки с внедрением цифровых решений в аграрный сектор. - Уменьшение объема субсидий для фермеров. - Рост издержек на производство из-за увеличения цен на топливо и рабочую силу.

Важно отметить, что эти данные отражают годовые изменения и могут быть обусловлены различными факторами, включая погодные условия, рыночные колебания и государственную политику.

2. Рентабельность производства (18%). Рентабельность показывает, какая доля прибыли приходится на каждую единицу затрат. Этот показатель демонстрирует, насколько эффективно используется капитал. В свою очередь, эффективность использования капитала зависит от себестоимости производства (удобрения, топливо, корма), рыночных цен на продукцию, государственной поддержки (субсидии, налоговые льготы). Например, в Нидерландах рентабельность сельского хозяйства повышается в основном за счет субсидий на устойчивое земледелие.

3. Коэффициент использования земельных ресурсов, достигший 75%, показывает, какая часть сельскохозяйственных земель эффективно используется. На данный показатель влияют плодородие почв, экологические ограничения (засухи, эрозия), технологии восстановления почв. К примеру, в Израиле, несмотря на ограниченные водные ресурсы, высокий коэффициент использования земли благодаря капельному орошению и интенсивному сельскому хозяйству.

4. Энергоэффективность (2,1 ГДж/га) измеряет, сколько энергии расходуется на единицу сельскохозяйственной площади. В рамках зеленой экономики данный показатель приобретает особую значимость, поскольку на него оказывают влияние внедрение возобновляемых источников энергии и современных агротехнологий, таких как энергосберегающие теплицы и умное орошение. Например, опыт скандинавских стран, в частности Дании, демонстрирует высокую эффективность сельскохозяйственного производства благодаря активному использованию биогазовых установок в фермерских хозяйствах, что позволяет значительно снизить энергозатраты.

5. Доля органического земледелия (12%). Также является значимым показателем устойчивого развития и зеленой экономики, который показывает процент площадей, занятых органическим сельским хозяйством, где не используются химические удобрения и пестициды. К основным факторам, влияющим на показатель, относятся:

государственная поддержка органического земледелия, спрос на экологически чистые продукты и рентабельность органического производства. В Австрии доля органического земледелия составляет более 25% благодаря государственной поддержке.

Выводы и предложения

Обобщая и основываясь на передовом опыте зарубежных стран можно сделать выводы, что в современных условиях негативного воздействия климатических изменений определяющим фактором повышения эффективности сельскохозяйственного производства является внедрение технологий, обеспечивающих **адаптацию к новым климатическим реалиям, оптимизацию ресурсов и повышение урожайности при снижении негативного воздействия на окружающую среду.**

К адаптивным методам земледелия относятся:

применение генетически устойчивых сортов, помогающих фермерам сохранять урожайность в стрессовых условиях (жара, засуха, засоленность почв);

агролесомелиорация (высадка деревьев вокруг полей), содействующая снижению скорости эрозии почв и удерживанию влаги;

применение методов точного земледелия (датчики влажности, прогнозирование погоды, автоматизированные системы полива), позволяющие оптимизировать расход воды и удобрений.

Пути оптимизации использования природных ресурсов, в частности земельно-водных ресурсов, связаны с внедрением таких технологий, как:

капельное орошение и интеллектуальные системы водоснабжения, сокращающие потери воды;

цифровые платформы и искусственный интеллект для мониторинга почвенного состава и оптимального внесения удобрений;

круговая (циклическая) экономика, включающая переработку сельскохозяйственных отходов, компостирование и использование биогаза.

Современные технологии способствуют не только снижению затрат, но и увеличению доходности. К примеру, автоматизация сельскохозяйственных процессов (роботы для посадки и сбора урожая, дроны для мониторинга полей) снижает расходы на рабочую силу, биотехнологии и органическое земледелие позволяют производить продукцию с добавленной стоимостью и выходить на премиальные рынки, государственные программы поддержки устойчивого сельского хозяйства помогают фермерам снижать финансовые риски. В этом контексте, научные исследования показывают, что внедрение адаптивных методов земледелия и устойчивых практик может повысить рентабельность сельского хозяйства на 15-25% ([FAO, 2023](#)). Согласно анализу, проведенному Boston Consulting Group (BCG) и Всемирным советом предпринимателей по устойчивому развитию (WBCSD), «благодаря использованию нулевой обработки почвы, покровных культур и других методов укрепления здоровья почвы мы сократили использование удобрений на 50%, а пестицидов - до 75%, одновременно увеличив урожайность». [13]

Вместе с тем, экономическая эффективность агропромышленного комплекса определяется слаженной работой всех его звеньев - от производства сельскохозяйственной продукции до её переработки и реализации. Потери продукции или снижение её качества на любом этапе цепочки приводят к неэффективному использованию ресурсов и снижению итоговой прибыли. Взаимосвязь между участниками АПК становится всё более сложной, усиливая их взаимное влияние на

конечный результат. Поэтому для повышения экономической эффективности необходимо обеспечить координацию и четкое взаимодействие всех этапов агропромышленного производства [5]

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алтухов А.И., Нечаев В.И. Экономические проблемы инновационного развития зернопродуктового подкомплекса России /Монография. — М.: Издательство Насирддинова В.В., 2015. — 477 с. — ISBN: 978-5-905523-45-8.
2. Баутин В.М. Концептуальные основы формирования инновационной экономики в агропромышленном комплексе России: монография. М.: Изд-во РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. 166 с.
3. Гатаулин А.М. Стоимость, равновесие и издержки в сельском хозяйстве: моногр. / соавт. Н. М. Светлов; Рос. гос. аграр. ун-т — МСХА им. К. А. Тимирязева. — М., 2005. — 243 с. — То же. — 2-е изд., перераб. — М.: Инфра-М, 2013. — 260 с.; Экономика сельского хозяйства под ред. Н.Я. Коваленко для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям академического бакалавриата.: Учебник. – М.: Юрайт, 2017.
4. Здоровец Ю. И., Нежелченко Е. В., Груздова Л. Н. Оценка экономической эффективности сельскохозяйственного производства Белгородской области// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. — №3 (75). Номер статьи: 7512. Дата публикации: 14.09.2023. Режим доступа: <https://eee-region.ru/article/7512/>
5. Родина Т.Е., Адельгейм Е.Е. Методика оценки экономической эффективности сельского хозяйства на региональном уровне / Международный научно-исследовательский журнал. № 9 (99). Часть 1. Сентябрь 2020. С. 197-202.
6. Саидов М.Х., Ашурметова Н.А., Мынбаева А.У. Инвестирование в фермерские хозяйства в целях обеспечения продовольственной безопасности //Материалы III Межд. научно-практ. онлайн-конференции «Профессиональное становление личности XXI века в системе непрерывного образования: теория, практика и перспективы»: 16-17 декабря, 2022 год /Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Ташкенте. С. 476-487.
7. Салимов А.У., Умурзаков У.П., Абдурахманов К.Х. Цифровизация как ключевой фактор развития агропромышленного комплекса Узбекистана // International scientific review. 2019. №LXIX. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-kak-klyuchevoy-faktor-razvitiya-agropromyshlennogo-kompleksa-uzbekistana-1> (дата обращения: 02.04.2025)
8. Тулаганов Э. Экономика сельского хозяйства в Узбекистане // Вестник науки и образования. 2023. №11 (142)-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomika-selskogo-hozyaystva-v-uzbekistane> (дата обращения: 02.04.2025).
9. Ochilov I.S. Issues of financing of agricultural complexes and their economic analysis. E3S Web of Conferences, Volume 497, 03047 (2024). ICECAE 2024. 07 March 2024.
10. <https://ru.eureporter.co/economy/agriculture/2024/12/18/eu-agricultural-labour-productivity-up-by-1-6-in-2024/>
11. <https://agbz.ru/news/proizvoditelnost-truda-v-selskom-khozyaystve-es-vyrosla-na-13-v-2022-godu/>

12. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/aact_eaa06/default/table?lang=en&category=agr.aact.aact_eaa
13. <https://www.wbcsd.org/news/farmers-stand-to-see-increase-crop-yields-and-profits/>